

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС КАК МЕХАНИЗМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Абдуллаева Зиёда Анваровна

студентка магистратуры Ташкентского государственного юридического университета.

Электронный адрес: ziyoda2002@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19327589>

Аннотация. В данном тезисе рассматривается понятие антикоррупционного комплаенса в условиях современной глобализации. Особое внимание уделяется не только национальному законодательству, но и опыту Соединённых Штатов Америки в сфере противодействия коррупционным правонарушениям посредством внедрения комплаенс-программ в корпоративную практику. Кроме того, проводится сравнительный анализ требований законодательства США и Республики Узбекистан в части применения санкций к компаниям, совершившим коррупционные правонарушения.

Ключевые слова: антикоррупционный комплаенс, корпоративные правонарушения, комплаенс-программы, противодействие коррупции, корпоративная ответственность, законодательство США, законодательство Республики Узбекистан, санкции, корпоративное управление, международный опыт.

ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE AS A MECHANISM FOR PREVENTING CORPORATE OFFENSES

Abstract. This thesis examines the concept of anti-corruption compliance in the context of modern globalization. Particular attention is paid not only to national legislation but also to the experience of the United States in combating corruption-related offenses through the implementation of compliance programs in corporate practice. In addition, a comparative analysis is conducted of the legal requirements of the United States and the Republic of Uzbekistan regarding the application of sanctions to companies that have committed corruption offenses.

Keywords: anti-corruption compliance, corporate offenses, compliance programs, anti-corruption measures, corporate responsibility, U.S. legislation, legislation of the Republic of Uzbekistan, sanctions, corporate governance, international experience.

Коррупция и корпоративные правонарушения являются одной из основных проблем бизнеса и экономики в настоящее время. Нарушения корпоративного законодательства и антикоррупционных норм могут привести к значительным финансовым потерям, ухудшению репутации компании, снижению доверия со стороны третьих лиц и инвесторов, более того, могут повлечь уголовную или административную ответственность для руководителей и сотрудников.

В современных условиях глобализации и цифровизации бизнеса происходит столкновение с повышенными рисками коррупции, которые связаны как с внутренними факторами, так и с внешними взаимодействиями с государственными органами и партнерами. Международная практика, такая как Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) в США демонстрирует растущие требования к корпоративной ответственности и внедрению эффективных антикоррупционных механизмов.

Эффективная комплаенс-программа позволяет выявлять и снижать риски нарушений, формировать корпоративную культуру прозрачности и этичности, а также повышать доверие со стороны партнеров и инвесторов.

В Республике Узбекистан ведется активная работа по искоренению коррупции, в связи с чем был принят ряд нормативно-правовых актов в данной сфере. Во-первых, стоит отметить Конвенцию ООН «Против коррупции» 2003 года, которую Узбекистан ратифицировал в 2008 году.

Она является основой национального антикоррупционного законодательства и обязывает внедрять превентивные меры, устанавливая уголовную ответственность за подкуп, хищения и отмывание доходов, а также сотрудничать в возврате активов. Она также устанавливает, чтобы государства в соответствии со своими национальными принципами правовой системы принимали меры, которые охватывают эффективные и действенные системы управления рисками и внутреннего контроля.

Также стоит отметить Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции», в котором коррупцией признается незаконное использование лицом своего должностного или служебного положения с целью получения материальной или нематериальной выгоды в личных интересах или в интересах иных лиц, а равно незаконное предоставление такой выгоды, а коррупционным правонарушением является деяние, обладающее признаками коррупции, за совершение которого законодательством предусмотрена ответственность. В данном Законе предусмотрены общие меры для предупреждения коррупционных преступлений в сфере предпринимательства, но не предусмотрены комплаенс-программы.

В Постановлении Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках» внутренний контроль объясняется как деятельность по надлежащей проверке клиентов, управлению рисками легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, выявлению сомнительных и подозрительных операций, а также операций, участниками которых являются лица, участвующие или подозреваемые в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения. Законодательство Республики Узбекистан предусматривает Правила внутреннего контроля для 16 видов финансовых организаций таких как, операторы и провайдеры почтовой связи; организации, оказывающие лизинговые услуги; лица, осуществляющие операции с драгоценными камнями и металлами; члены бирж; коммерческие банки; платежные организации, операторы платежных систем и операторы систем электронных денег; небанковские кредитные организации; аудиторская организация; риэлторские организации; нотариальные конторы и адвокатские формирования; лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов; страховщики и страховые посредники; участники рынка ценных бумаг; организации ведущие деятельность по организации лотерей; национальный оператор

почтовой связи; члены товарно-сырьевых бирж. Во всех данных актах предусмотрено понятие внутреннего контроля, но не комплаенса.

Более того, согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по внедрению системы антимонопольного комплаенса», Антимонопольный комплаенс – это система внутренних организационных процедур, направленная на обеспечение соответствия деятельности требованиям законодательства о конкуренции, выявление рисков их нарушения и предотвращение таких рисков.

В национальном законодательстве нет понятия комплаенс как такового, но руководствуясь вышеизложенному можно добавить, что комплаенс – это процедуры, направленные на обеспечение соответствия деятельности компаний требованиям законов, выявление рисков нарушения законов и их предотвращение.

В 2004 г. Министерство юстиции США выпустило обновленный вариант Руководства по привлечению к ответственности организаций, в главе которого определило необходимость для компаний усилить внедрение у себя эффективных комплаенс-процедур с целью уменьшения рисков привлечения к уголовной ответственности. Достижение эффективности власти США видят в наличии у каждой компании семи минимально необходимых элементов системы антикоррупционного комплаенса: наличие комплаенс-стандартов и комплаенс-процедур, «тон сверху», проверка ключевых сотрудников перед приемом на работу и выявление нарушений, тренинги и коммуникация по стандартам и процедурам, мониторинг, аудит и оценка эффективности программы комплаенса, обеспечение работоспособности системы, выявление и борьба с нарушениями по принципу «неэтичному поведению – достойный ответ».

На основании Американского Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) в отношении корпорации, допустившей нарушение норм данного акта могут быть применены санкции, которые могут превышать десятки и даже сотни миллионов долларов США. Так, в топ-уплативших десять крупнейших штрафов за всю историю FCPA компаний находятся две российские, работающие в телекоммуникационном секторе, уплатившие в совокупности 1,65 миллиарда долларов штрафных санкций.

То есть, мы видим, что удерживающим от совершения корпоративных правонарушений звеном является вышеуказанный акт, который предусматривает огромные штрафы в случае нарушений. Кроме того, компании боятся потерять доверие инвесторов и свою деловую репутацию, что может привести к более летальному исходу, например, к потере прибыли или даже бизнеса.

Кодексом об административной ответственности Республики Узбекистан предусмотрена ответственность как для служащих государственных органов, так и для служащих негосударственных организаций статьями 61 прим. 1 и 193 прим. 2 за получение материальных ценностей или имущественной выгоды за выполнение или невыполнение в интересах осуществляющего подкуп лица определенного действия, которое служащий должен был или мог совершить с использованием своих полномочий.

Данные статьи устанавливают санкции в виде штрафа в размере до 20 и до 30 БРВ, то есть в данном случае нет минимального размера штрафа, а только максимальный размер.

Важно заметить, что внедрение в компанию базовых мероприятий антикоррупционного комплаенс-контроля должно базироваться на таких мероприятиях, как проведение аудита в области противодействия коррупции, осуществление дополнительного

профессионального обучения для сотрудников, разработка для компании базовой политики по противодействию коррупции, подготовка обращения руководства компании к сотрудникам с изложением основных принципов по противодействию коррупции, разработка и принятие Кодекса этики и служебного поведения работников организации.

Подводя итог, следует отметить, что антикоррупционный комплаенс выступает эффективным механизмом предупреждения корпоративных правонарушений, который обеспечивает системный подход к выявлению, оценке и минимизации коррупционных рисков. Внедрение антикоррупционного комплаенса способствует соблюдению требований законодательства и формированию корпоративной культуры.

Эффективные комплаенс-программы позволяют снизить риск совершения правонарушений, минимизировать финансовые и репутационные потери, а также повысить уровень доверия со стороны инвесторов и государства.

Таким образом, антикоррупционный комплаенс следует рассматривать как основной элемент современной системы управления компанией, который является ключевым фактором в обеспечении правовой безопасности компании.

Список использованной литературы:

1. Конвенция Организации Объединенных Наций «Против коррупции» 2003г. URL:<https://lex.uz/ru/docs/1461327>
2. Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» от 03.01.2017 г. № ЗРУ-419. URL:<https://lex.uz/ru/docs/3088013#3088597>
3. Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности. 01.04.1995. URL:<https://lex.uz/docs/97661#97667>
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по внедрению системы антимонопольного комплаенса» от 02.03.2021 г. № 114. URL: <https://lex.uz/ru/docs/5317906>
5. Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках» зарегистрировано 23.05.2017 г., рег. номер 2886. URL:<https://lex.uz/docs/3212192>
6. Морисович Т.Д. Антикоррупционный комплаенс: понятие, сущность и система формирования. Юридическая наука. №6 2021. Стр. 104.
7. Петрыкин А.А. Антикоррупционный комплаенс в компании: основные элементы системы. Нефть, Газ и Право, 3'2012. Стр. 45.
8. Таут С.В., Овечкина М.А. Антикоррупционный комплаенс как инструмент профилактики правовых рисков и эффективной защиты имущественных прав компаний. Имущественные отношения в Российской Федерации. №3 (234) 2021. Стр. 101. DOI: 10.24411/2072-4098-2021-10306